

La disciplina Desarrollo y Políticas Sociales en la gestión del conocimiento del gestor sociocultural

The discipline Development and Social Policies in knowledge management of the sociocultural manager

Yousy Baby Ramírez, ybaby@cug.co.cu

Universidad de Guantánamo, Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-9082-100X>

Yurannis Londres Ramírez, yurannis@cug.co.cu

Universidad de Guantánamo, Cuba

<https://orcid.org/0009-0005-6184-7429>

Elizabeth Llibre Calavia, elizabethl@cug.co.cu

Universidad de Guantánamo, Cuba

<https://orcid.org/0009-0009-0553-1533>

DOI: 10.5281/zenodo.18433032

Palabras clave

Formación integral

Gestión del conocimiento

Gestor sociocultural

Resumen: Este artículo propone contenidos para el estudio de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional en las asignaturas de la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales del Plan de estudio E de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo. Se emplea el enfoque dialéctico-materialista y se sustenta en métodos de investigación de carácter teórico y empírico. El estudio es descriptivo y se realizó en el curso escolar 2024 -2025 en el que participaron 10 profesores y 30 estudiantes de tercer y cuarto año del Curso por Encuentro y Educación a Distancia del municipio Guantánamo. La propuesta de contenidos facilitará la sistematización en la gestión del conocimiento del gestor sociocultural al vincular conocimientos de las asignaturas de la disciplina Desarrollo y políticas sociales con problemáticas del territorio. Se concluye que la disciplina permitió incorporar en el sistema de conocimientos de las asignaturas que la integran temas específicos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional para la formación integral del estudiante universitario.

Keywords

Comprehensive training

Knowledge management

Sociocultural management

Abstract: This article proposes content for the study of food sovereignty and food and nutritional security in the subjects of the discipline Development and social policies of the study Plan E of the career Sociocultural Management for Development. The dialectical materialist approach is used and is based on theoretical and empirical research methods. The study is descriptive and was carried out in the 2024-2025 school year in which 10 teachers and 30 third and fourth year students of the Course Participated by Meeting and Distance education of the Guantánamo municipality. The proposed content will facilitate systematization in the management of sociocultural knowledge by linking knowledge from the subjects of the Development and social policies discipline with territorial issues. It is concluded that the discipline allowed the incorporation into the knowledge system of the subjects that comprise it of specific topics of food sovereignty and food and nutritional security management for the comprehensive training of university student.

Cómo citar:

Baby, Y., Londres, Y. y Llibre, E. (2026). La disciplina Desarrollo y Políticas Sociales en la gestión del conocimiento del gestor sociocultural. *Revista Varela*, 26(73):e2026267303.

Recibido: octubre de 2025, Aceptado: diciembre de 2025, Publicado: 30 de enero de 2026

INTRODUCCIÓN

La Educación Superior se caracteriza por preparar integralmente al estudiante en una determinada carrera universitaria y abarca tanto los estudios de pregrado como los de postgrado, identificándose tres dimensiones: instructiva, desarrolladora y educativa; la dimensión instructiva comprende los conocimientos y habilidades, la desarrolladora las competencias profesionales y la educativa abarca todo el sistema de influencias que sobre el joven se ejerce en el proceso formativo ([Horruitiner, 2006](#)).

En la actualidad la formación profesional está regida por dos ideas fundamentales: la unidad entre la educación y la instrucción y la vinculación del estudio con el trabajo ([Fernández et. al, 2019](#)) sustentadas en la gestión del conocimiento la cual enlaza la teoría con la práctica y contribuye a un mejor desempeño en la vida profesional y personal y a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes ([Mareque y Prada, 2018](#)).

La gestión del conocimiento en el contexto educativo comprende todos los procesos universitarios a tener en cuenta: la docencia, la investigación, la ciencia, tecnología e innovación, la extensión universitaria, los recursos humanos, la información, comunicación e informatización y la internacionalización. Las actividades relacionadas con la gestión del conocimiento generan por tanto un nuevo conocimiento y el acceso al mismo, lo que actualmente se logra a través de bases de datos, software, entornos virtuales de aprendizaje, sistemas informáticos, redes académicas, proyectos internacionales y la movilidad académica de los estudiantes.

Al respecto, [Malhotra \(2002\)](#) considera que la gestión del conocimiento constituye un proceso integrador en el que convergen la gestión de la información, la tecnología, los recursos humanos y su implementación se orienta a perfeccionar los procesos de mayor impacto, mejor explotación del conocimiento en función de los procesos y su distribución en la organización, sobre la base del uso intensivo de las redes y las tecnologías.

A partir de este análisis, en el ámbito universitario la gestión del conocimiento tiene como finalidad lograr la maximización del conocimiento a través de la creación de su empleo efectivo, lo que permite el establecimiento de un entorno de aprendizaje y colaboración continua ([De la Cruz, 2024](#)). Esta gestión del conocimiento se fundamenta en diversas dimensiones, entre las que se destacan:

Creación del conocimiento: conlleva a la generación del nuevo conocimiento por medio de la investigación académica, lo cual puede estar presente en documentos, publicaciones, experiencias docentes y prácticas administrativas.

Almacenamiento y organización: se fundamenta básicamente en codificar y estructurar el conocimiento de manera que pueda estar al alcance de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. Esto puede incluir bases de datos, repositorios digitales y sistemas de gestión de la información.

Compartición y distribución: se fundamenta en facilitar la transferencia de conocimiento entre estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo, lo cual se puede lograr a través de seminarios, talleres, plataformas de colaboración en línea y redes de conocimiento.

Aplicación y uso: se enfoca en buscar la integración del conocimiento en los procesos educativos y administrativos con el propósito de establecer mejoras en la calidad de la enseñanza, impulsar la investigación y optimizar la gestión universitaria, con lo cual se asegura que el conocimiento se traduzca en prácticas efectivas y soluciones innovadoras.

Retención y actualización: su fundamento se centra en el mantenimiento del conocimiento de forma actualizada, lo que a su vez permite la preservación del mismo a largo plazo. Siendo este aspecto de suma importancia para el ámbito educativo donde la tecnología y la educación avanzan de forma vertiginosa.

Todo lo anteriormente expuesto confirma que se han desarrollado investigaciones alrededor del tema desde diferentes perspectivas, tal es el caso de [Zolórzano et al. \(2020\)](#), [Moro et al. \(2021\)](#), [Zelada y Rodríguez \(2022\)](#), [Rodríguez et al. \(2024\)](#), [De la Cruz \(2024\)](#) y [Llanos et. al \(2025\)](#), entre otros. Los estudios precisan los diferentes modelos y prácticas de la gestión del conocimiento desarrollado en universidades y su importancia para la formación integral en la sociedad actual del estudiante universitario. Se destacan las dinámicas de la gestión del conocimiento en la Educación Superior y su impacto en los aprendizajes de los egresados. Así como, su relación con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

La carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo forma un profesional integral que tiene como objeto social capacitar y asesorar a instituciones sociales y comunitarias vinculadas a los procesos del desarrollo local y comunitario, así como en la

evaluación de políticas sociales y servicios públicos ([Ministerio de Educación Superior \[MES\], 2016](#)) a partir de la gestión del conocimiento del egresado. Desarrollo y Políticas Sociales es una disciplina básica específica del Plan de estudio E de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo, la cual modula coherentemente los conocimientos teóricos y prácticos para la comprensión del desarrollo y la gestión de las políticas sociales.

La disciplina por sus especificidades exige un trabajo metodológico coherente y en estrecho vínculo con los escenarios educativos de la práctica profesional del gestor sociocultural. En el contexto educativo actual donde la gestión del conocimiento juega un papel fundamental, esto implica retos para los órganos metodológicos de la carrera. Al revisar los documentos normativos existen insuficiencias tales como: limitados conocimientos de los estudiantes de las nuevas políticas sociales implementadas en el país. inconsistencias teórico metodológicas que limitan el estudio de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional desde el proceso formativo, así como insuficientes orientaciones metodológicas desde la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales que permitan la gestión del conocimiento del licenciado en Gestión Sociocultural.

A partir de este análisis, el artículo que se presenta propone contenidos para el estudio de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional desde la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales en la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo. Los resultados muestran que la propuesta de contenidos facilitará la sistematización en la gestión del conocimiento del gestor sociocultural al vincular conocimientos de las asignaturas de la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales con problemáticas del territorio. La disciplina permitió incorporar en el sistema de conocimientos de las asignaturas que la integran temas específicos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional para la formación integral del estudiante universitario.

METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ESTUDIO

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el enfoque dialéctico-materialista y los métodos de investigación de carácter teórico y empírico. El histórico-lógico, permitió el análisis del comportamiento histórico por el que ha transcurrido la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales en el Plan de estudio E de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo. El análisis – síntesis se utilizó en la revisión de la literatura para establecer las principales generalidades de la gestión del conocimiento en la disciplina objeto de estudio.

La observación científica se le realizó a las actividades docentes y metodológicas. La entrevista se le aplicó al jefe de la disciplina, a los coordinadores de año, profesores de las asignaturas. La encuesta se realizó a los estudiantes y el análisis de documentos permitió un análisis crítico al modelo del profesional, el Plan de estudio E, el programa de la disciplina y de las asignaturas y otros documentos normativos.

La muestra escogida para el estudio es probabilística o dirigida y estuvo integrada por 10 profesores a tiempo completo del departamento de Gestión Sociocultural de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Guantánamo y 30 estudiantes de tercer y cuarto año del Curso por Encuentro y Educación a Distancia matriculados en la carrera del municipio Guantánamo. El estudio es descriptivo y se realizó durante el curso 2024-2025 en el período septiembre 2024 – julio 2025.

LA DISCIPLINA DESARROLLO Y POLÍTICAS SOCIALES EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL GESTOR SOCIOCULTURAL

La disciplina Desarrollo y Políticas Sociales inicia con el Plan de estudio E de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo implementado en el país a partir del 2016. Tiene como objetivo contribuir a las investigaciones sociales, programas y proyectos de desarrollo local y comunitario, a la formación, capacitación y asesoría en el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales; programas y proyectos de transformación social y la mediación de conflictos ([MES, 2016](#)).

La disciplina mencionada tiene un carácter básico específico y su objeto de estudio radica en la gestión de las políticas sociales partiendo de la concepción del desarrollo del proyecto social cubano. Articula asignaturas teóricas y actividades vinculadas directamente con la práctica pre profesional de la carrera. Permite dotar al estudiante de las vías y formas de estudio y acceso a la complejidad de los procesos de desarrollo y especialmente del funcionamiento y transformación de las políticas sociales.

La integran ocho asignaturas (ver Tabla 1), que se desarrollan a partir del segundo año hasta el quinto año de la carrera abordando contenidos relacionados con la subjetividad, las políticas sociales, el desarrollo, la comunicación, las políticas

públicas, la educación ambiental y la mediación de conflictos. La evaluación final de la asignatura es con un trabajo integrador, aportando conocimientos teóricos y metodológicos que tributan a la formación profesional del egresado.

Tabla 1

Asignaturas que integran la disciplina Desarrollo y políticas sociales del Plan de estudio E

Asignaturas	Año académico	Período en que se imparte	Sistema de conocimientos
Psicología	Segundo año	Segundo	Aportes de la ciencia psicológica a la comprensión de los procesos socioculturales. La subjetividad y el entorno espiritual. La familia y la comunidad.
Políticas Sociales	Tercer año	Segundo	Las políticas sociales, concepción, calificación, fuentes y fundamentos. Transformación social y vigencia de las políticas sociales. Las políticas sociales en Cuba.
Enfoques del desarrollo	Cuarto año	Primero	Las concepciones del desarrollo. El subdesarrollo, el desarrollo sostenible y el desarrollo humano. Las concepciones del desarrollo que se asumen en Cuba.
Comunicación y desarrollo	Cuarto año	Primero	La comunicación como proceso social y como factor de la gestión social. Conceptos básicos y teorías de la comunicación. Recursos comunicativos en la gestión para el desarrollo.
Gestión de políticas públicas	Cuarto año	Segundo	Antecedentes y evaluación de las políticas públicas. Modalidades de políticas públicas y su influencia en la sociedad. Las políticas públicas en las agendas locales de los gobiernos municipales.
Naturaleza, Cultura y Desarrollo	Cuarto año	Segundo	La naturaleza como condición y referente de la sociedad. La interacción naturaleza-sociedad. Cultura y desarrollo. Políticas actuales y su relación con el medio ambiente. La educación y la cultura ambiental.
Condicionamiento económico del desarrollo	Quinto año	Primero	El desarrollo como desarrollo económico. Economía y política. Revolución cubana y transformación económica.
Manejo de conflictos en organizaciones	Quinto año	Primero	Los conflictos como referentes cotidianos de los cambios y del desarrollo. La mediación como recurso de enfrentamiento y solución de los conflictos. Condiciones, recursos y posibilidades de la negociación y la mediación de conflictos.

La disciplina Desarrollo y Políticas Sociales tiene vínculo estrecho con las disciplinas Gestión Sociocultural (Disciplina Principal Integradora) y con Metodología Social, las cuales desarrollan las competencias profesionales para la práctica de investigación del gestor sociocultural. Favorecen la gestión del conocimiento del egresado a partir del diagnóstico, caracterización, evaluación de situaciones sociales, proyectos y políticas sociales que tengan al ser humano y su calidad de vida como centro ([MES, 2016](#)).

PROPUESTA DE CONTENIDOS DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA DISCIPLINA

La soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional están íntimamente relacionadas con el desarrollo de una nación (Baby et al., 2024). Responden al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número dos, el que se enfoca como: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” (Naciones Unidas, 2018). Tiene sustento legal en Cuba en la Ley 148/2022 “Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional” (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022).

La soberanía alimentaria se define como la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible, y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental. La seguridad alimentaria y nutricional comprende el acceso físico y económico que posee cada persona, en todo momento, a alimentos suficientes, equilibrados, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias respecto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.

Incorporar el estudio de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional en la educación de pregrado, permite el desarrollo de habilidades de autoaprendizaje que favorecen el protagonismo del estudiante y su independencia cognoscitiva. Permite saberes asociados a la seguridad alimentaria y nutricional a nivel local y comunitario para garantizar una alimentación sana y adecuada y el uso sostenible de los recursos naturales en función de un desarrollo resiliente (Baby et al. 2024).

La inclusión de contenidos sobre esta temática en la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales del Plan de estudio E de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo, mediante su presencia explícita en objetivos y contenidos en los programas de las asignaturas como se muestra en la Tabla 2, fortalecerá la actividad científica investigativa y el vínculo de la carrera con los procesos económicos y sociales del territorio.

Tabla 2

Propuesta de contenidos para el estudio de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional

Asignaturas	Tema a incluir	Objetivo	Contenidos	Habilidad a desarrollar
Políticas Sociales	Protección social y derecho a la alimentación.	Valorar la protección social y derecho a la alimentación en las condiciones de transformación de la economía cubana.	Protección social y derecho a la alimentación. Derecho a la seguridad social. Derecho a la alimentación. Programas de protección social en Cuba.	Autogestionar su aprendizaje, capacitación y superación profesional.
Enfoques del desarrollo	Derecho humano a la alimentación en el contexto político y social cubano.	Determinar el derecho humano a la alimentación que se asume en Cuba.	El derecho a la alimentación y los derechos humanos. Instrumentos jurídicos internacionales y nacionales para el derecho a la alimentación.	Asesorar a los diferentes actores sociales
Gestión de políticas públicas	Seguridad alimentaria y políticas públicas.	Caracterizar la seguridad alimentaria y políticas públicas en la gestión de los gobiernos municipales.	Ley 148/2022 Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Pilares fundamentales de la seguridad alimentaria y nutricional.	Capacitar a los gobiernos municipales.
Naturaleza, Cultura y Desarrollo	Soberanía alimentaria y sostenibilidad económica, social y ambiental.	Comparar la soberanía alimentaria con las políticas actuales y su relación con el medio ambiente.	Ley 148/2022 Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Pilares básicos de la sostenibilidad. Sostenibilidad ecológica y ambiental.	Autogestionar su aprendizaje, capacitación y superación profesional.

Nota: Esta tabla muestra la inclusión de contenidos en cuatro de las asignaturas que integran la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales del Plan de estudio E de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo.

En la propuesta de contenidos para el estudio de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional en la educación de pregrado se tuvo en cuenta que la gestión del conocimiento desde su carácter de proceso, tuviera interrelación dialéctica de acción entre la formación científico investigativo y el desarrollo de la actividad práctica en los estudiantes del Curso por Encuentro y la Educación a Distancia. A través de tareas docentes investigativas, se fueron introduciendo actividades de estudio de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional a partir de la autogestión de conocimientos, en la medida que avanzaba en el año académico.

Por otra parte, se realizó una clase metodológica instructiva en el colectivo pedagógico en función de la aplicación de la propuesta de contenidos con el objetivo de preparar a los docentes para incorporar contenidos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional en las asignaturas de la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales del Plan de estudio E de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo.

De igual forma, se desarrolló una clase metodológica demostrativa con el objetivo de demostrar cómo incorporar dichos contenidos en las asignaturas de la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales, así como se realizó una clase abierta para comprobar la sistematicidad del trabajo metodológico en función del desarrollo de los contenidos como parte de la propuesta.

En la medida que se realizó el trabajo metodológico se logró que los profesores incorporaran contenidos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional en las asignaturas de la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales, la auto preparación de los docentes en esta temática y se fortaleciera el trabajo metodológico en el colectivo de disciplina.

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA PROPUESTA

Para la valoración final de la puesta en práctica de la propuesta de contenidos para el estudio de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional desde la disciplina Desarrollo y políticas sociales en la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo se tuvieron en cuenta tres dimensiones establecidas por [Baby \(2022\)](#), que se ajustan al estudio son: implicaciones prácticas, utilidad metodológica y posibilidades de inserción en el proceso pedagógico, las cuales permitieron constatar el desarrollo alcanzado por los estudiantes en la gestión del conocimiento.

A partir de la observación científica a las actividades docentes y metodológicas y de la entrevista aplicada a 10 profesores con 5 años de experiencia docente, son coordinadores de año, jefe de la disciplina, profesores de las asignaturas Políticas Sociales, Enfoques del Desarrollo, Gestión de Políticas Públicas y Naturaleza, Cultura y Desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Guantánamo se pudo corroborar que:

1. Implicaciones prácticas: la propuesta de contenidos para el estudio de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional en la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales diseñadas permiten que el proceso pedagógico cuente con una herramienta científica que facilita la integración de los conocimientos y el desarrollo de su autoaprendizaje.
2. Utilidad metodológica: su utilidad está dada en que se presenta la propuesta de contenidos que sirve de modelo operativo para la formación integral del gestor sociocultural y la integración de saberes asociados al desarrollo sostenible que favorecen su actuación profesional.
3. Posibilidades de inserción en el proceso pedagógico del tercer y cuarto año de la carrera de Gestión Sociocultural para el Desarrollo: el trabajo realizado y sus resultados evidencian que la propuesta de contenidos son operativos y funcionales para el tercer y cuarto año de la carrera, teniendo en cuenta las características socio psicopedagógicas de los estudiantes por lo que se considera que sí es factible su inserción.

En la encuesta aplicada a los 30 estudiantes del tercer y cuarto año de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo como se muestra en la Figura 1, de ellos 13 estudiantes son del sexo masculino y 17 son del sexo femenino, predominando en la carrera el género femenino.

Figura 1

Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes

A partir del análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los 30 estudiantes del tercer y cuarto año de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo se puede señalar que:

- El 100 % de los estudiantes tiene disposición a realizar investigaciones relacionadas con la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional ya que es una problemática del territorio y responde a una de las líneas de investigación de su práctica laboral.
- El 70% de los estudiantes el tema de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional está vinculado al proyecto empresarial de su centro laboral y forma parte de su Trabajo de Diploma para el ejercicio de culminación de estudio. Los aportes de sus investigaciones van dirigidos a contribuir al desarrollo social del territorio guantanamero.
- El 70% de los estudiantes son integrantes de la Comisiones Provinciales y Municipales en el territorio porque son representantes de los organismos de la Administración Central del Estado, del Consejo de Administración Municipal, de entidades locales y de formas asociativas.
- El 83% de los estudiantes son actores vinculados a la producción, transformación y comercialización de alimentos que realizan en los centros laborales las actividades de salud, prevención, orden interior, comunicación, atención social, ciencia, protección del medio ambiente, educación, cultura, recreo, deporte y servicios relacionados con la alimentación.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede señalar que:

- El estudio de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional desde la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales en la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo corrobora su validez, y es criterio confirmado por los profesores y estudiantes de la carrera, permitiendo apreciar que su aplicación consecuente va a contribuir de manera sistemática y gradual la formación integral de los estudiantes.

La propuesta de contenidos facilitará la sistematización de la gestión del conocimiento del gestor sociocultural al vincular contenidos de la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales con problemáticas de territorio.

CONCLUSIONES

El análisis histórico de la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales y el diagnóstico de la situación actual en la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo manifiesta la falta de sistematicidad en la gestión del conocimiento en los diferentes programas de las asignaturas que integran la disciplina y en la concepción del trabajo metodológico.

La disciplina Desarrollo y Políticas Sociales del Plan de estudio E permitió incorporar en el sistema de conocimientos de las asignaturas que la integran temas específicos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional para la formación integral del estudiante universitario.

La propuesta de contenidos para las asignaturas que integran la disciplina Desarrollo y Políticas Sociales facilitará la sistematización de la gestión del conocimiento del gestor sociocultural y confirma un crecimiento en la actividad científica estudiantil, a partir del interés que prestan los estudiantes en ejecutar investigaciones relacionadas con el tema de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional.

Se recomienda realizar estudios con temas relacionados con la soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional en el proceso de formación curricular y extracurricular en los estudiantes del Curso por Encuentro y la Educación a Distancia en carreras de perfil agroalimentario y las relacionadas con el desarrollo local.

REFERENCIAS

- Asamblea Nacional del Poder Popular (2022). *Gaceta Oficial No. 77 Ordinaria de 28 de julio de 2022. Ley 148/2022 "Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional". Decreto 67/2022 "Reglamento de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional"*. https://www.ics.gob.cu/wp-content/uploads/2024/02/goc-2022-077_Ley_de_soberana_alimentaria.pdf
- Baby, Y. (2022). Alternativa metodológica desde la gestión sociocultural como habilidad profesional. *Revista Ciencias de la Educación*, 59, 164-184. <https://dialnet.uniroja.es/servlet/articulo?codigo=9057476>
- Baby, Y., Gómez, L.M., y León, R. (2024). Modelo para la gestión de vulnerabilidades enfocado en la soberanía y seguridad alimentaria: caso de estudio Provincia Guantánamo. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 27(2), 1-11. <http://doi.org/10.31910/rudca.v27.n2.2024.2738>
- De la Cruz, S. (2024). La gestión del conocimiento en universidades: modelos y prácticas efectivas. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 5(5), 2894 - 2903. <https://doi.org/10.56712/LATAM.V5I6.3212>
- Fernández, M., Jerez, A., y Rodríguez, C. (2019). Modelo pedagógico para la formación profesional inicial de profesores agropecuarios en Pinar del Río". *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. https://www.eumed.net/rev/atl_ante/2019/02/modelopedagogico_formacion.html
- Horruitiner, P. (2006). *La universidad cubana: el modelo de formación*. Editorial Félix Varela.
- Llanos, M., y Machuca, S. (2025). Gestión del conocimiento para el desarrollo de altos potenciales en empresas ecuatorianas. *INNOVA Research Journal*, 10(1), 150-172. <https://doi.org/10.33890/innova.v10.n1.2025.2672>
- Malhotra Y. (2002). *Knowledge management, knowledge organizations, knowledge workers: a view from the front lines*. <http://brint.com/interview/maeil.htm>
- Mareque, M., y Prada, E. (2018). Evaluación de las competencias profesionales a través de las prácticas externas: incidencia de la creatividad. *Revista de Investigación educativa*, 36(1), 203-219. <http://dx.doi.org/10.6018/rie.36.1.275651>
- Ministerio de Educación Superior (MES) (2016). *Modelo del profesional. Plan de estudio E. Carrera de Licenciatura Gestión Sociocultural para el Desarrollo*. Editado por MES Cuba.
- Moro, A. M., Salgado, A., y Gorina, A. (2021). Desafíos actuales de la gestión del conocimiento para el proceso educativo universitario. *Maestro y Sociedad*, 18(2), 721-731. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu>
- Naciones Unidas (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
- Rodríguez, A., Pionce, A. M., y Domínguez, D. L. (2024). Gestión del conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Superior. *REFCaLE: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa*, 12 (3), 189-2024. <https://doi.org/10.56124/refcale.v12i3.011>
- Zelada, M., y Rodríguez, D. de la C. (2022). Mejoramiento del proceso docente con el uso de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje. *Revista Cubana de Informática Médica*, 14(1), 1-12. <http://scielo.sld.cu/pdf/rcim/v14n1/1684-1859-rcim-14-01-e518.pdf>
- Zolórzano, E., Aranda, B. L., y Heredia, M. (2020). La gestión del conocimiento como nodo formativo de estudiantes y docentes de la educación. *Didáctica y Educación*, 11(5), 52-66. <https://revistasult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/971>